

د متقدمینو تفسیر پوهانو په وړاندې د قرآن کریم د محکم او متشابه آیتونو په تقسیم او تعریف کې د وقف رول

The Exegesis of Explicit (Muhkamat) and Implicit (Mustashabihat) Verses in the Holy Qur'an: The Role of Stopping (Waqf) According to Early Scholars

پوهنوال دکتور محمد مزمل اسلامی^۱

لنډیز

د متقدمینو تفسیر پوهانو تر مینځ د قرآن کریم د محکم او متشابه آیتونو د تعریف او تقسیم په اړه مختلف آند لوري رامینځته شوي دي چې متشابهات یې په مختلفو ډولو ویشلي او په مختلفو ډولونو یې تعریف کړي دي. د محکم او متشابه په دغو تعریفونو او ویشلو کې د محکم او متشابه اړوند آیت (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) کې د وقف قضیه بنسټیز رول لري. په دغه لیده مقاله کې د متقدمینو تفسیر پوهانو په وړاندې د محکم او متشابه په تعریف او تقسیم کې د وقف همدغه رول څیړل شوی، د هغه حالتونه او پر هغو باندې د استدلال کیفیت روښانه شوی، او پر هغو کې غوره او راجح نظر په گوته شوی دی. متقدمینو تفسیر پوهانو د محکم او متشابه آیتونو په تعریف او تقسیم کې په آیت کې په راغلو دوو وقفونو استدلال کړی، ځنو یې یوه وقف ته ترجیح ورکړې او بل یې له پامه غورځولی او ځنو نورو یې د هغوي په عکس دريځ نیولی دی او ځنو نورو بیا دواړه په یو وخت کې معتبر گڼلي دي. یوې ډلې علماوو په آیت کې یوازې د (اللَّهُ) پر مبارک لفظ باندې وقف ته اعتراف ورکړی او په همدې بنسټ یې متشابهات یوډول گڼلي او هغه یې داسې تعریف کړې چې له الله پاک پرته بل څوک یې پر تاویل علم نه لري.

دویمې ډلې بیا په آیت کې د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لفظ باندې وقف معتبر گڼلي او د (اللَّهُ) پر مبارک لفظ یې وقف له پامه غورځولی دی، او بنا پر همدې یې متشابهات یو ډول گڼلي او هغه یې داسې تعریف کړي چې راسخ علماء یې په تفسیر او بیان باندې پوهیږي.

او درېیمې ډلې علماوو بیا دواړه وقفونه په نظر کې نیولي دي او بنا پر دې یې متشابهات دوه ډوله تقسیم کړي او هر یو یې جلا جلا تعریف کړی دی. د دوی پر وړاندې د لومړي وقف د اعتبار پر بنسټ د متشابهاتو لومړۍ نوعه هغه ده چې د هغو په تاویل باندې یوازې الله پاک علم لري او له هغه پرته بل څوک - که هغه راسخ علماء دي او که نور - د متشابهاتو د تاویل علم ته لاسرسی نه لري. د دویم وقف پر بنسټ د متشابهاتو دویمه نوعه هاغه ده چې د هغو د تاویل پوهه د عامو

^۱. د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علوم پوهنځي استاذ +9378649191 mmislami@gmail.com

مسلمانانو له مینځه راسخو علماوو ته هم حاصله ده. چې همدا د متشابهاوو په تقسیم او تعریف کې د وقف د رول په هکله صحیح او جامع نظر او موقف دی.

کلیدی کلمات: تاویل، تفسیر پوهان، متشابهاوو، محکمت، وقف.

سریزه

الحمد لله رب العلمین، والصلاة والسلام على سيدنا وحبیبنا رسول الله الصادق الأمين، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهديه، و دعى بدعوته إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فقد قال الله سبحانه وتعالى:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.²

الله پاک په پورتنی مبارک آیت کې د قرآن کریم آیتونه په دوه ډوله ویشلي دي: محکمت او متشابهاوو. محکمت یې د قرآن کریم اصل معرفي کړي او د متشابهاوو پلټنه یې د کړو زړونو والاوو کار گڼلی دی.

ورسره په دې آیت کې د (اللَّهُ) او (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) په الفاظو باندې وقف را نقل شوی دی چې د متشابهاوو په تقسیم او تعریف کې پرې علماوو په مختلفو بڼو استدلال کړی دی.³

له همدې کبله د محکمتو او متشابهاوو پېژندل او په هغو کې د وقف رول خورا اړین او عملا ورته ډېره پاملرنه شوې ده.

د متقدمینو⁴ قرآني تفسیر پوهانو تر مینځ د محکم او متشابه د تعریف او تقسیم په اړه درې آند لوري رامینځته شوي دي چې متشابهاوو یې په مختلفو ډولونو ویشلي او په مختلفو ډولو یې تعریف کړي دي.

د محکم او متشابه په دغو تعریفونو او ویشلو کې د محکم او متشابه اړوند آیت کې د وقف قضیه بنسټیز رول لري. په دغه لیده مقاله کې د متقدمینو تفسیر پوهانو په وړاندې د محکم او متشابه په تعریف او تقسیم کې د وقف همدغه رول خپرل کېږي، د هغه حالتونه او پرهغو باندې د استدلال کیفیت روښانه کېږي، او په هغو کې غوره او راجح نظر په گوته کېږي.

د مسئلې بیان

²- د آل عمران سورت، ۷ آیت.

³- له کومه ځایه چې وقفونه اجتهادي دي او توقیفي نه دی، او د معنی تر صحت او عدم صحت او د هغو تر مراتبو پورې تړاو لري، ځکه نو په دې آیت کې د وقف په اړه د علماوو تر مینځ مختلف آراء وجود لري کوم چې د متشابهاوو په تعریف او تقسیم کې خپل اثر لري. لیکوال

⁴- متقدمین مفسرین: (تقدم) یو نسبي امر دی؛ هره مخکینی زمانه له وروستی څخه متقدمه ده، او هر مخکینی شخص د وروستی له پاره متقدم دی په دې هکله کومه ټاکلې فاصله زمانه نشته، د همدې له پاره لېدل کېږي چې د هرې زمانې مفسر له خپله ځان څخه مخکې علماء د متقدمینو په نامه یادوي. صحابه کرام، تابعین او تبع تابعین د متقدمینو په لومړي سر کې قرار لري. دلته له متقدمینو څخه مراد د نوي عصر یا د نهضت له عصر - کوم چې بنسټ یې سید جمال الدین افغان رحمه الله ایښی - څخه مخکینی علماء مراد دي. په بل عبارت له دیار لسمې هجري پېړۍ څخه مخکینی علماء د متقدمینو مفسرینو په توگه گڼل شوي دي. لیکوال

یو شمېر متقدمینو تفسیر پوهانو د محکم او متشابه آیتونو په تعریف او تقسیم کې په آیت کې په راغلو وقفونو استدلال کړی، ځنو یې یو وقف ته ترجیح ورکړې او بل یې له پامه غورځولی او ځنو یې د هغوي په عکس دریځ نیولی دی او ځنو نورو بیا دواړه په یو وخت کې معتبر گڼلي دي.

هڅه کېږي څو په دغه څېړنه کې د متقدمینو تفسیر پوهانو په وړاندې د متشابهاتو په تعریف او تقسیم کې د وقف رول او د هغه په اړه صحیح دریځ روښانه او په گوته شي.

د څېړنې ارزښت او د هغې اړتیا

دغه څېړنه له څو اړخونو ارزښتناکه او اړینه ده:

په دې سره به د محکم او متشابه په تقسیم او تعریف کې د اختلاف ځنې لاملونه په گوته شي.

د دې څېړنې له وروستيو پایلو سره به د محکم او متشابه په تعریف او تقسیم کې په آیت کې د وقف رول څرگند او په دې اړه به د تفسیر پوهانو تر مینځ صحیح موقف په گوته او روښانه شي.

په دې څېړنې سره به د آل عمران سورت د اوم آیت سم تفسیر او سمه پوهېدنه هم اسانه شي، او هم به ورسره په دې اړه د یو شمېر کړو او انحرافي پوهېدنو او انګېرونو مخه ونیول شي.

د څېړنې موخه

د څېړنې موخه داده چې د متقدمینو تفسیر پوهانو په وړاندې د محکم او متشابه په تعریف او تقسیم کې د وقف بنسټیز رول او د هغه په اړه د تفسیر پوهانو تر مینځ صحیح دریځ او موقف په گوته شي.

اصلي پوښتنه

د متقدمینو تفسیر پوهانو په وړاندې د محکم او متشابه په تعریف او تقسیم کې په اړوند آیت کې وقف څه رول لري؟

فرعي پوښتنه

د محکم او متشابه په تعریف او تقسیم کې په اړوند آیت کې د وقف د رول په اړه د متقدمینو تفسیر پوهانو تر مینځ صحیح موقف کوم دی؟

د څېړنې منهج او تگلاره

د څېړنې منهج او تگلاره د څېړنې د طبیعت پر اساس پر استقرائي او وصفي منهج ولاړه ده.

د متقدمینو تفسیر پوهانو په یو شمیر مهمو تفسیري کتابونو کې موضوع پلټل شوې او له تحلیل او مناقشې وروسته ترې استنباط صورت موندلی دی او اصل موضوع توصیف شوې او معرفي شوې ده.

مخکینی څېړنې

د قرآن کریم د محکم او متشابه په تعریف او تقسیم کې په اړوند آیت کې د وقف قضیې ته یو شمېر متقدمینو تفسیر پوهانو تر یوه بریده اشاره کړې ده چې په لاندې توگه یې لندیز را اخلو:

ابو جعفر ابن جریر الطبري په دې اړه وایي: تفسیر پوهان په دې کې سره مختلف دي چې د "وَالرَّاسِخُونَ" لفظ د "الله" پر لفظ باندې عطف دی په دې معنی چې راسخینو ته هم د متشابه تأویل زده دی او یا دا چې جمله د "الله" پر لفظ بشپړه شوې او "وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ". نوې مستأنفه جمله ده؛ په دې معنی چې راسخین یوازې وایي چې پر متشابه مو ایمان راوړی او دامو منلې چې په متشابه باندې له الله پاک څخه پرته بل څوک نه پوهیږي؟

نو ځنو ویلي چې د آیت معنی داسې ده: د متشابهاتو په تأویل باندې یوازې الله پاک پوهیږي چې په خپل علم سره ځانگړی دی؛ پاتې شول راسخون في العلم، نو د هغوی خبره داده چې: مونږ پر متشابه او محکم ایمان لرو او دا ټول د الله له لوري گڼو.

دا قول د عائشې صدیقې، عبد الله بن عباس، عروة بن زبیر، أبو نهیک الأسدي، عمر بن عبد العزيز،⁵ مالک او یو شمېر نورو دی.

او ځنو نورو ویلي چې د آیت معنی داسې ده: د متشابهاتو په تأویل باندې له الله پاک او راسخینو پرته نور څوک نه پوهیږي، خو راسخین د خپل علم له پوځوالي سره سره وایي چې: "أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا". مونږ پر متشابه او محکم ایمان لرو چې دا ټول د الله له لوري دي.

دا قول د عبد الله بن عباس، مجاهد،⁶ الربیع،⁷ ابن جعفر بن زبیر⁸ او یو شمېر نورو دی.⁹

أبو جعفر طبري د لومړۍ ډلې سره هم نظره دی، او د (أبي) په قرائت: (وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)، او (عبد الله بن مسعود) په قرائت: (إِنْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ) باندې استدلال کوي.¹⁰

د دواړو نظریو توفیق او سره یوځای کول:

قاضي ابن عطیه¹¹ په خپل تفسیر (المحرر الوجيز) کې لومړی دویم نظر غوره کړی او بیا یې د دواړو تر مینځ اتفاق او نږدې والي ته اشاره کړې ده. په دې توگه چې (متشابهات) یې غیبی حقایقو او لغوي وجوهو ته ویشلي دي او (راسخین) یې د دویم ډول

⁵ - أبو حفص عمّر الأموي القرشي (61 - 101 هـ = 781 - 720 م) د عبد العزیز زوی د مروان لمسی، په عادل او پینځم راشده خلیفه شهرت لري، په مدینه منوره کې زېږېدلی او هملته لوی شوی، د ولید پر وخت د مدینې والي پاتې شوی، د سلیمان وزیر او له هغه وروسته خلیفه شو، او دویم کاله خلافت یې کړی. ودې کتل شي: الزرکلی، الأعلام: ۵۰/۵.

⁶ - مجاهد د جبر زوی (په فتحې د جیم او سکون د باء سره) المکي أبو الحجاج المخزومي المقرئ. په تابعینو کې د تفسیر په علم کې تر ټولو پوه شخص و، په کال (۲۱) هجري د عمر بن الخطاب په خلافت کې زېږېدلی او د (۱۰۰) او (۱۰۴) هجري کلونو تر مینځ د (۸۳) کلو په عمر د سجدې په حال کې وفات شوی. ودې کتل شي: تهذيب التهذيب: [44-42\32] (باختصار).

⁷ - الربيع البكري الحنفي البصري الخراساني د انس زوی. د أبو جعفر منصور په خلافت کې په کال (139) یا (140) کې وفات شوی. ودې کتل شي: تهذيب التهذيب: [16-15\12].

⁸ - محمد الأسدي د جعفر زوی د زبیر-رضي الله عنه- لمسی او د عوام کړوسی. د مدینې منورې له عالمانو، فقیهانو او قراوو څخه و، د (۱۱۰) او (۱۲۰) هجري کلونو تر مینځ وفات شوی. ودې کتل شي: تهذيب التهذيب: [93\30].

⁹ - تفسیر الطبري: ۲۰۳-۲۰۱/۶. طبري: ابو جعفر طبري محمد د جریر زوی د یزید لمسی، د مفسرینو سر لاری، د احکام القرآن، سنتو او تاریخ بې جوړې عالم او د خپل وخت امام، د طبرستان په آمل سیمه کې په (۲۲۴) هجري کې زېږېدلی او په (۳۱۰) هجري کې وفات شوی. ودې کتل شي: السیوطي، طبقات المفسرين: [82\1] (په اختصار).

¹⁰ - تفسیر الطبري: ۲۰۴/۶.

(متشابهاتو) د تاویل په علم کې شریک بللي دي. بنا پر دې وقف د (الله) او (وَالرَّاسِخُونَ) پر لفظونو دواړو جایز دی. هغه وايي: کله چې د متشابهاتو په ډولونو او تعریفونو کې غور وشي نو د نظرونو اتفاق پکې راتلای شي. او دا په دې توگه چې متشابه دوه ډوله دي؛ یو یې هغه دي چې په هیڅ صورت کې د علم لاس رسې ورته نشي کیدای، لکه د اصل روح قضیه او د یو شمېر غیبی حقایقو حالت او کیفیت، لکه د قیامت پیلېدل او په هغه کې پېښېدونکي واقعات. او بل یې هغه دي چې لغوي اړخ ته ور گرځي چې راسخین د هغو سم تاویل پیژندلی شي، لکه د عیسی - علیه السلام - په هکله چې ویل شوي دي: {وَرُوحٌ مِنْهُ} [12] نو په دې اړه راسخین صحیح خبره کولی شي، او چې د داسې الفاظو لغوي تحقیق ونه پیژني نو هغه ته اصلاً راسخین نشي ویل کیدای. نو د الله پاک په دې قول کې: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ} د (ه) ضمیر مطلق متشابه ته را جمع دی، کوم چې دوه ډوله دي. نو {إِلَّا اللّٰهُ} باندې وقف کول بده غواړي چې الله پاک د ټولو متشابهاتو په تاویل باندې په کمال او استیفاء سره عالم دی، نو که: {وَالرَّاسِخُونَ} د (الله) پر لفظ عطف شي نو راسخین به د متشابه په علم لرلو کې شامل شي خو د کمال او استیفاء په توگه نه، بلکې د دوی علم به مقتصر وي تر دویم ډول متشابهاتو پورې. او ابن عباس صاحب ته چې د متشابهاتو د علم ثبوت نسبت کیږي هغه د همدغه دویم ډول متشابهاتو علم دی، نه مطلقاً. دا صحیح نه ده چې هغه ته دې د روح او قیامت د پیلېدو علم هم وي؛ سره لدې چې هغه د (ترجمان القرآن) لقب لري.

بنا پر دې: {الرَّاسِخُونَ} لفظ باندې وقف کیدای هم شي، او نه شي کیدای هم. او همدا د ابن عباس صاحب نظر هم دی. نو کومو علماوو چې ویلي چې راسخین د متشابهاتو په تاویل نه پوهیږي لومړی ډول متشابهات یې مقصد دي او یوازې د (الله) پر لفظ وقف کوي، او چې ویلي یې دي چې پوهیږي نو دویم ډول متشابهات یې مقصد دي او یوازې د {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} پر لفظ باندې وقف کوي. [13]

د ابن عطیة صاحب دغه د جمعې نظر أبو القاسم ابن جزی په (التسهیل فی علوم التفسیر) [14] کې، أبو حیان الأندلسي [15] په (البحر المحيط) [16] کې، أبو زید الثعالبي په (الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن) [17] کې او الراغب الأصبهاني په (مفردات) [18] کې او یو شمېر نورو په خپلو تفسیرونو کې ذکر کړی دی.

بناغلي الوسي [19] همدغه نظر ته د تحقیق د ځنو امامانو نظر ویلی دی. او همدغې خبرې ته علامه بدر الدین زرکشي هم په یو بل ډول تعبیر سره اشاره کړې ده؛ هغه وايي: . . . ویل شوي چې په دې مسئله کې اختلاف محضې لفظي دي. په دې توگه چې کوم خلک چې

11 - ابن عطیة المحاربي، الغرناطي أبو محمد (481 - 542 هـ): عبد الحق د غالب زوی د عبد الرحمن لمسی د عطیة کړوسی د اندلس د غرناطې اوسیدونکی و. په تفسیر، حدیث، شعر او قضاء کې یې مهارت درلود او په غزاگانو کې یې ډېره برخه اخسته. په کال (541) یا (546) هجري کې په لورقه سیمه کې وفات شوی. ودې کتل شي: الوافي بالوفيات للصفدي: [40/18].

(12) - سورة النساء، من آية: [171].

13 - المحرر الوجيز، ابن عطیة: [403\1 - 404] مختصراً.

14 - [145\1]. ابن جُزَي الكَلْبِي (693 - 741 هـ = 1294 - 1340 م): أبو القاسم محمد د أحمد زوی د محمد لمسی د غرناطې اوسېدونکی، فقيه، اصولي او لغوي عالم و. الأعلام: 525\5.

15 - أبو حيان الغرناطي الأندلسي أثير الدين النحوي (654 - 745 هـ) محمد د يوسف زوی د علي لمسی د يوسف ابن حيان کړوسی. د عربیت، نحوې، تفسیر، او تاریخ ستر عالم و چې په قاهره کې زېږېدلی او په قاهره کې اوسېدلی او هماغلته وفات شوی دی. و دې کتل شي: محمد بن شاکر فوات الوفيات: [71/4]، همداسې: الزرکلی، الأعلام: [152\7].

16 - [23\3].

17 - [11\2]. أبو زید الثعالبي (786 - 875 هـ = 1384 - 1470 م): عبد الرحمن د محمد زوی د مخلوف لمسی د الجزائر له نومیالو علماوو څخه دی. ودې کتل شي: الزرکلی، الأعلام: 331/3 په اختصار.

18 - [445\1]. أبو القاسم الراغب الاصفهاني (000 - 502 هـ): حسين د محمد زوی د مفضل لمسی. مشهور أديب او حکيم عالم و، په اصل کې د اصفهان و خو په بغداد کې اوسیدلی، خلکو به د امام غزالي په څېر گانې. ودې کتل شي: الذهبي، سير أعلام النبلاء: [20/18]، همداسې: الأعلام للزرکلی: [255\2].

وايي راسخين د متشابهاټو په تاویل پوهیږي مقصد یې دادی چې ظاهرا پوهیږي؛ نه په حقیقي بڼه. او څوک چې وایی راسخين د متشابهاټو په تاویل نه پوهیږي مقصد یې د هغو په حقیقت پوهیدنه ده، ځکه حقیقت یې یوازې الله ته معلوم دی. [20]

په همدې توگه د حدیثو د شراحو له ډلې څخه مبارک فوري²¹ صاحب د ترمذي په شرح کې وروسته تر هغه چې د ابن حجر²² صاحب قول یې د متشابهاټو په اړه نقل کړی ویلي دي: . . ځنې علماء دلته په تفصیل قائل دي او وایی چې د تاویل اطلاق په قرآن کریم کې په دوو معناوو راغلی: یو حقیقت او ما یوول الیه الأمر، او بل تفسیر او بیان. نو که په آیت کې لومړۍ معنا مراد شي نو وقف به د (الله) پر لفظ وي او بس، ځکه د متشابهاټو حقیقت او ماهیت یوازې الله پاک ته معلوم دی او بس. او که دویمه معنا مراد شي نو بیا به وقف په (وَالرَّاسِخُونَ) باندي وي، ځکه راسخين د قرآن کریم د ټولو خطاباتو پر تفسیر او بیان باندي پوهیږي که څه هم اصلي حقیقت او ماهیت یې ورته پوره څرگند نه وي [23].

حقیقت دادی چې همدغه توفیقي نظر ته زړه او ضمیر ډاډه کیږي او اطمینان مومي، او په همدغه کې د قرآن کریم د آیتونو له ټکر او تضارب څخه نجات او خلاصون دی، له هغه ټکر او تضارب څخه کوم چې د هلاکت او تباهی لامل گرځي.

دومره ده چې دغو ښاغلو لومړی متشابهاټ تعریف کړي او بیا یې د هغو په رڼا کې وقف پر هغو باندي مرتب کړی دی. داسې ندي شوي چې هغوی وقف اصل گرځولی وي او بیا یې پرې متشابهاټ تقسیم کړي او تعریف کړي وي.

موندني

د موضوع په اړه د مخکینو څیړنو له چټک عرض او په هغو باندي له ځغلنده نظر څخه لاندي نکات وموندل شول:

لومړی: په آیت کې د وقف یوازې یوې بڼې ته اعتبار ورکول او دویمه بڼه له پامه غورځول؛ د (الله) پر مبارک لفظ وقف معتبر گڼل او پر هغه باندي د متشابهاټو تعریف بنا کول، او د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لفظ باندي وقف له پامه غورځول او هغه په هېڅ ډول نه رعایتول.

دویم: په آیت کې د وقف یوازې یوې بڼې ته اعتبار ورکول او دویمه بڼه له پامه غورځول؛ د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) پر لفظ وقف معتبر گڼل او پر هغه باندي د متشابهاټو تعریف بنا کول، او د (الله) پر مبارک لفظ باندي وقف له پامه غورځول او هغه په هېڅ ډول نه رعایتول.

درېیم: په آیت کې د وقف دواړه بڼې په نظر کې نیول او متشابهاټ دوه ډوله گڼل او دواړه جلا جلا تعریفول؛ د (الله) پر مبارک لفظ وقف هم معتبر گڼل او پر هغه باندي د متشابهاټو د یوه ډول تعریف بنا کول، او د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لفظ باندي هم وقف معتبر گڼل او د هغه پر بنسټ باندي د متشابهاټو دویم ډول تعریفول.

19- ألسی شهاب الدین السید محمود البغدادي، ستر عالم او د بغداد مفتي و، په (1270) هجري کال کې وفات شوی. موسوعة الأعلام: [44\1] په اختصار.

20- البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي: (1972).

21- مبارکفوري، محمد عبد الرحمن د شيخ عبد الرحيم زوی او د بهادر لمسی، علامه، حافظ، حجت او له سترو محدثینو څخه و. په کال (۱۲۸۳) هـ ق کې د هند په مبارکفور سیمه کې زېږېدلی، علوم یې له خپل پلار او نورو شیوخو څخه تر لاسه کړي او د حدیثو علم ته یې ځانگړې پاملرنه کړې ده، او په کال (۱۳۵۳) هـ ق کې په خپل وطن کې وفات شوی. الموسوعة الحرة.

22- أبو الفضل شهاب الدین ابن حجر أحمد الکناني العسقلاني د علي زوی د محمد لمسی (773 - 852 هـ) اصلي وطن یې د فلسطین عسقلان دی خو زېږېده او مړینه یې د مصر په قاهره کې شوي. د علم او تاریخ له امامانو څخه دی. الأعلام للزکلی: [178\1] په اختصار.

(- تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذي، أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارکفوري [272/8 - 273]، دار الکتب العلمیة - بیروت. 23)

په آیت کې وار له واره دمتشابهاتو تعریف او بیا د نومړي تعریف پر بنسټ د وقف یوه بڼه غوره کول او یا د وقف یوازې یوې بڼې ته اعتبار ورکول او دویمه بڼه له پامه غورځول یعنې د (الله) پر مبارک لفظ وقف معتبر گڼل او پر هغه باندې د متشابهاتو تعریف بنا کول، او د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لفظ باندې وقف له پامه غورځول او هغه په هېڅ ډول نه رعایتول؛ همداسې په آیت کې د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) پر لفظ وقف معتبر گڼل او پر هغه باندې د متشابهاتو تعریف بنا کول، او د (الله) پر مبارک لفظ باندې وقف له پامه غورځول او هغه په هېڅ ډول نه رعایتول خو علمي ستونزې لري چې باید مناقشه شي:

- مخکې لدې چې په آیت کې وقف ته مراجعه وشي او هغه د متشابهاتو د تقسیم او تعریف بنسټ ورگرځول شي متشابهات تقسیمول او تعریفول علمي او موضوعي ندي څرنگه چې د دواړو لوریو په نظریو کې څرگندیږي.

- د وقف د یوې بڼې ترک کول او نه اعتبارول په هېڅ کومې علمي ضابطې باندې ولاړ نه دي، په داسې حال کې چې د وقف د دواړو بڼو روایت په صحیح او معتبر سند سره نقل شوی، او دواړه د معنی له مخې صحیح هم دي، او عملاً په صحابه کرامو او تابعینو عظامو کې دواړه بڼې خپل خپل روایت کوونکي او عمل کوونکي لري.

بنا پر دې په آیت کې د وقف یو صورت اعتبارول او بل یې له نظره غورځول علمي مستند او مجوز نه لري نو ځکه په آیت کې د وقف د رول په اړه یې صحیح موقف نه شو گڼلی. والله تعالی اعلم.

پاتې شو درېیمه نظریه او رایه یعنې د متشابهاتو گڼ ډولونه په پام کې لرل او په آیت کې د وقف دواړو بڼو ته اعتبار ورکول او متشابهات دوه ډوله گڼل او هر یو جلا جلا تعریفول؛ د (الله) پر مبارک لفظ وقف هم معتبر گڼل او پر هغه باندې د متشابهاتو د یوه ډول تعریف بنا کول، او د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لفظ باندې هم وقف معتبر گڼل او د هغه پر بنسټ باندې د متشابهاتو بل ډول تعریفول؛ نو دا د دوو دلیلونو له مخې په آیت کې د متشابهاتو په تقسیم او تعریف کې د وقف د رول په هکله صحیح او راجح نظر او موقف دی:

1. د متشابهاتو ټول ډولونه په پام کې نیول شوي دي او له هغو څخه هېڅ یو یې له تعریف څخ بهر نه پاتې کیږي.

2. په آیت کې د وقف روایت شوې دواړه بڼې صحیح او ثابت وقفونه معتبر گڼل او پر هغو دواړو باندې احکام بنا کول همدا هغه صحیح منهج او صحیح موقف دي، ځکه دواړه وقفونه د معنی له لحاظه صحیح دي او خپل خپل مصداق لري، او په دواړو وقفونو باندې عمل کیږي.

پایله

له پورتنۍ څیړنې څخه دې پایلې ته ورسیدو چې یو شمېر متقدمینو تفسیر پوهانو د محکم او متشابه په تعریف او تقسیم کې یا خو د متشابهاتو له ډولونو څخه یو ډول په پام کې نیولې او بیا یې د هغه له مخې په اړوند آیت کې د وقف یوه بڼه غوره کړې ده، او یا یې په اړوند آیت کې لومړی د وقف یوه بڼه غوره کړې او بیا یې د هغه پر اساس متشابهات یو ډول بنودلي او تعریف کړي دي، او یا یې دواړه بڼې اعتبار کړي دي او دواړه یې د متشابهاتو په تعریف او تقسیم کې رعایت کړي دي.

یوې ډلې علماوو په آیت کې یوازې د (الله) پر مبارک لفظ باندې وقف ته اعتبار ورکړی او په همدې بنسټ یې متشابهات یوډول گڼلي او هغه یې داسې تعریف کړي چې له الله پاک پرته بل څوک یې پر تاویل علم نه لري.

دویمې ډلې بیا په آیت کې د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لفظ باندې وقف معتبر گڼلې او د (الله) پر مبارک لفظ یې وقف له پامه غورځولی دی، او بنا پر همدې یې متشابهاات یو ډول گڼلې او هغه یې داسې تعریف کړي چې راسخ علماء یې په تفسیر او بیان باندې پوهیږي. او درېیمې ډلې علماوو بیا دواړه وقفونه معتبر گڼلې دي او بنا پر دې یې متشابهاات دوه ډوله تقسیم کړي او هر یو یې جلا جلا تعریف کړی دی.

د لومړي وقف د اعتبار پر بنسټ د متشابهااتو لومړۍ نوعه هغه ده چې د هغو په تأویل باندې یو ازې الله پاک علم لري او له هغه پرته بل څوک - که هغه راسخ علماء دي او که نور - د متشابهااتو د تأویل علم ته لاسرسی نه لري. لکه د روح حقیقت او قیامت او نور رو مغیباتو او هغو پورې د اړوندو مسائلو د دقیقو جزئیاتو او تفصیلاتو علم او پوهه.

د دویم وقف پر بنسټ د متشابهااتو دویمه نوعه هاغه ده چې د هغو د تأویل او تفسیر پوهه د عامو مسلمانانو له مینځه راسخو علماوو ته هم حاصله ده. لکه له خفي، مجملو او مشترکو نصوصو څخه د احکامو استنباط او داسې نور تخصصي موضوعات چې مفسرین او فقهاء پر پوهیږي.

مصادر او مراجع

1. قرآن کریم
2. أزهر البيان في تفسير كلام الرحمن، الشيخ محمد إكرام الدين بدخشاني الأفغاني، تحشية وتعليق: معتصم بالله إكرامي، مكتبة إسلامية، لاهور- باكستان، الطبعة الرابعة (2015م).
3. البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي.
4. ابن عاشور، التحرير والتنوير = تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ)، دار التونسية للنشر - تونس، 1984 هـ،
5. ابن عطية ابو محمد عبد الحق، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 1413هـ، دار الكتب العلمية، لبنان.
6. تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية - بيروت.
7. الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى - 1418هـ.
8. الطبري محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، 1420هـ، مؤسسة الرسالة.
9. الوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف: محمود الألوسي أبو الفضل، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
10. الموسوعة القرآنية المتخصصة، مجموعة من أساتذة جامعة الأزهر، جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإشراف وتقديم: أ.د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف. القاهرة 1423هـ.